

Konstitutsiya - baxtimiz qomusimiz

maqolalar tanlovi

**Ta'limda raqamli texnologiyalarni
tadbiq etishning zamonaviy
endensiyalari va rivojlanish omillari
konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

1-qism

«Konstitutsiya - baxtimiz qomusimiz» mavzusidagi maqolalar tanlovi hamda “Ta’limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy endensiyalari va rivojlanish omillari” nomli respublika miqyosidagi ilmiy-onlayn konferensiya materiallari (31-dekabr 2021-yil) – T.: Rishton XTB 2021.

Ilmiy-onlayn konferensiyasi hamda maqolalar tanlovi materiallari to‘plamida Respublikamiz o‘qituvchilari, soha mutaxasislari, ilmiy tadqiqotchilar, magistrlar, talabalarning ilmiy maqolalari o‘rin olgan.

Taqrizchilar:

M.J.Saidova – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD),

dotsent

I.S.Mirzarahimova – Farg‘ona viloyati xalq ta’limi boshqarmasi Rishton tumani

XTB mudiri

Muharrir:

A.B.Vahobov – “Ustozlar uchun” respublika pedagoglar jurnali tahririyati rahbari

Tashkilotchilar:

Inobatxot Mirzaraximova – Rishton tuman XTB mudiri

Umida Barzieva – Farg‘ona viloyat xalq ta’limi boshqarma metodisti

Tursunxo‘ja Abduraxmonov – Rishton tumani Faxriylar kengashi Raisi

Erkinjon Abdullaev – Rishton tumani Kasaba uyushmasi raisi

Mohinur Saidova – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sharifaxon Xakimova – Farg‘ona tumani 4-maktab matematika fani o‘qituvchisi

Adxamjon Vahobov – “Ustozlar uchun” respublika pedagoglar jurnali rahbari

To‘plamda nashr etilgan maqola va tezislardagi ma’lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar mas’uldirlar.

Ushbu to‘plam Farg‘ona viloyati xalq ta’limi boshqarmasi Rishton tumani XTB kengashining 2021-yil 27-dekabrda 57-sonli qarori bilan nashrga tavsiya etilgan.

YANGI O'ZBEKISTON STRATEGIYASI VA QILINAYOTGAN ISLOHATLAR KONSTITUTSIYAMIZ HUQUQIY ASOSLARINI AMALDAGI IJROSINI KAFOLATIDIR

Rustamov Baxtiyor Normamatovich

Toshkent shahar,

“Fido –Biznes” MCHJ guruh rahbari

Yurtimizda yuz berayotgan yangilanishlar, ulkan islohotlar amalga oshirilishi hamda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning yangi strategiyalarini hayotga tatbiq etishda konstitutsiya muhim ahamiyat kasb etayotir.

Eng yuqori turuvchi huquqiy hujjat, qonunlarimiz asosi va adolatli jamiyatni ta'minlovchi muhim ma'nba bu – konstitutsiyadir. Konstitutsiya davlatimizni taraqqiyotga olib chiqishning mustahkam poydevoridir.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasida shunday degandi:

“To'la ishonch bilan aytish mumkinki, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi xalqimiz siyosiy-huquqiy tafakkurining yuksak namunasi. U hech kimga qaram bo'lmasdan, erkin va ozod, tinch va osoyishta, farovon yashashning qonuniy kafolati bo'lib kelmoqda. Bozor munosabatlariga asoslangan huquqiy demokratik davlat, kuchli fuqarolik jamiyati barpo etish borasida mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilmoqda.

Konstitutsiyamiz asosida mamlakatimizda milliy qonunchilik tizimi, davlat organlari, fuqarolik jamiyati institutlari shakllandi. Bugungi kunda barcha jabhalarda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va harbiy salohiyatimiz yuksalib, fuqarolarimizning dunyoqarashi tobora o'sib bormoqda. Bularning barchasi, eng avvalo, Bosh qomusimizning hayotbaxsh kuch-qudrati natijasidir.”

Yurtimiz taraqqiyoti va xalqimiz manfaatlari uchun oxirgi yillarda juda ko'p islohatlar amalga oshirildi. Ushbu islohatlarning 10 ta eng muhim tashabbuslarini konstitutsiya bilan bog'langan holda ko'rib chiqamiz.

1. Yaxshi qo'shnihilik munosabatlari, chegaralarning ochilishi va nazorat-kiritish punktlarining tashkil etilishi. Markaziy Osiyo davlatlari bilan barcha masalalar bo'yicha konstruktiv muloqot o'rnatilgani e'tirof etildi.

O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiyining 17-moddasi tashqi siyosat masalalari keltirilgan:

“O'zbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarning to'la huquqli subyektidir. Uning tashqi siyosati davlatlarning suveren tengligi, kuch

ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik, chegaralarning daxlsizligi, nizolarni tinch yo'l bilan hal etish, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik qoidalariga va xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan boshqa qoidalari va normalariga asoslanadi.

Respublika davlatning, xalqning oliy manfaatlari, farovonligi va xavfsizligini ta'minlash maqsadida ittifoqlar tuzishi, hamdo'stliklarga va boshqa davlatlararo tuzilmalarga kirishi va ulardan ajralib chiqishi mumkin."

Ushbu moddaning ijrosi va davlatimiz rivoji uchun qo'shni mamlakatlar bilan yaxshi munosabatlar o'rnatildi.

2. Valyuta bozorining erkinlashtirilishi, naqd pul bilan bog'liq muammolarning bartaraf etilishi.

Ushbu tashabbus yurtimizning iqtisodiy barqarorlikka erishishida va tashqi investorlarni jalb qilishda muhim omil bo'ldi.

78-moddada O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining birgalikdagi vakolatlari haqida so'z boradi. Ushbu moddaning 7-punktida shunday deyiladi:

"7) boj, valyuta va kredit ishlarini qonun yo'li bilan tartibga solish;"

122-moddada: *"O'zbekiston Respublikasi o'z moliya va pul-kredit tizimiga ega."*

3. Majburiy mehnat, shu jumladan bolalar mehnatiga barham berilishi.

Paxta yig'im-terimi va boshqa majburiy ishlarga maktab o'quvchilarini va o'qituvchilarini chiqarish batamom to'xtatildi. 37-moddada majburiy mehnatga jalb qilish ta'qiqlanadi deb alohida ta'kidlab o'tilgan:

"Har bir shaxs mehnat qilish, erkin kasb tanlash, adolatli mehnat sharoitlarida ishlash va qonunda ko'rsatilgan tartibda ishsizlikdan himoyalanih huquqiga egadir.

Sud hukmi bilan tayinlangan jazoni o'tash tartibidan yoki qonunda ko'rsatilgan boshqa hollardan tashqari majburiy mehnat taqiqlanadi."

4. Oliy ta'lim muassasalariga qabul kvotalarining oshirilishi, milliy va xorijiy universitetlar filiallarining ochilishi.

Oliy ta'lim sohasida qilingan islohatlar ayniqsa diqqatga sazavordir. Ta'limga e'tibor – kelajakka e'tibordir. Yurtimizda ta'lim olishga ishtiyoqmand yoshlar juda ko'p. Ulardan juda kamchilik, bor yo'g'i 9 foizi oliy ta'limda o'qiy olar edi. Bugungi kunga kelib bu ko'rsatkich 29 % gacha oshdi.

Konstitutsiyamizning 41 moddasida *"Har kim bilim olish huquqiga ega"* deyilgan.

5. Ommaviy axborot vositalarining jamiyatdagi, muhim hukumat qarorlari qabul qilinishidagi rolining oshirilishi.

67-moddada aytilganidek, ommaviy axborot vositalarining erkin faoliyat yuritishiga keng imkoniyatlar yaratildi:

“Ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ishlaydi. Ular axborotning to‘g‘riligi uchun belgilangan tartibda javobgardirlar. Senzuraga yo‘l qo‘yilmaydi.”

29-moddada so‘z erkinligi haqida gap boradi:

“Har kim fikrlash, so‘z va e‘tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim o‘zi istagan axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqiga ega, amaldagi konstitutsiyaviy tuzumga qarshi qaratilgan axborot va qonun bilan belgilangan boshqa cheklashlar bundan mustasnodir.”

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Virtual qabulxonasi va Xalq qabulxonalarining joriy etilishi.

Xalq dardining tinglash va ularni yechimini hal qilish bo‘yicha yangicha ta‘moyil amalga oshirildi.

35-moddada xalq tomonidan berilgan ariza, shikoyatlar ko‘rib chiqilishi masalasiga to‘xtalgan:

“Har bir shaxs bevosita o‘zi va boshqalar bilan birgalikda vakolatli davlat organlariga, muassasalariga yoki xalq vakillariga ariza, taklif va shikoyatlar bilan murojaat qilish huquqiga ega. Arizalar, takliflar va shikoyatlar qonunda belgilangan tartibda va muddatlarda ko‘rib chiqilishi shart.”

7. Huquqni muhofaza qilish organlari va qurolli kuchlar tizimini isloh qilinishi.

125-modda va 126-moddalarda qurolli kuchlar haqida so‘z boradi.

8. Soliq islohotlari, tadbirkorlik sub‘yektlari uchun soliq yukining kamaytirilishi, tadbirkorlar uchun soliq ta‘tilining e‘lon qilinishi.

123-moddada “O‘zbekiston Respublikasi hududida yagona soliq tizimi amal qiladi” deyilgan.

Soliq islohatlarini amalga oshirilishi, aholidan olinadigan daromad soliqlari kamayishi, hisoblashga qulaylashtirilishi va daromadining oshishiga, shuningdek tadbirkorlarga soliq imtiyozlari esa biznes egalariga ham keng imkoniyatlar berdi.

9. Davlat xizmatlari tizimini rivojlantirish, ularning sifati va samaradorligini bosqichma-bosqich oshirish.

Mamlakatimizda aholiga davlat xizmatlari ko‘rsatish tizimi isloh qilinmoqda hamda takomillashtirilmoqda. Viloyat, tumanlarda hududlar miqyosida Davlat xizmatlari markazlari tashkil etildi.

43-modda:

“Davlat fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan huquqlari va erkinliklarini ta‘minlaydi.”

10. Mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlanishi bo'yicha chora-tadbirlar, Afg'onistonda tinchlik o'rnatish bo'yicha xalqaro muloqotning kuchaytirilishi.

Shavkat Mirziyoyev O'zLiDePning saylovoldi s'ezdida «Qo'shni Afg'oniston zaminida tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashga, jafokash afg'on xalqiga qo'limizdan kelgan barcha yordamni ayamaymiz. „Termiz — Mozori Sharif — Kobul — Peshovar“ temir yo'lini qurish hamda energetika, savdo va sanoat sohalaridagi strategik va muhim loyihalarni hamkorlikda, albatta amalga oshirishimiz» dedi.

Konstitutsiyamizning 17-moddasida tashqi siyosat va xalqaro munosabatlarga to'xtalib o'tilgan.

2021 yil 6 noyabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning lavozimga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalari qo'shma majlisidagi nutqida shunday so'zlar keltirildi:

“Yangi muddatga lavozimga kirishayotgan Prezident sifatida jonajon Vatanimizning bugungi kuni va kelajagi uchun butun mas'uliyat va javobgarlikni chuqur his etgan holda aytmoqchiman:

Xalqimiz bilan boshlagan demokratik islohotlar yo'lini yanada qat'iy davom ettiramiz va bu yo'ldan hech qachon ortga qaytmaymiz!

Yangi O'zbekistonni birgalikda albatta barpo etamiz!

Asosiy qomusimiz kafili sifatida Konstitutsiya va qonunlarimiz talablarini so'zsiz bajarish, “Inson qadri uchun” degan ustuvor tamoyilni to'la ro'yobga chiqarish bundan buyon ham faoliyatimning bosh mezon bo'lib qoladi.”

Men prezidentimizni adolatli boshqaruviga, tinch va taraqqiy etgan Yangi O'zbekistonni qurishimizga va yurtimizning rivojlangan davlatlar safiga qo'shilishiga ishonaman. Yangi O'zbekistonni birgalikda barpo etamiz!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi
2. <https://president.uz/uz/lists/view/4743>
3. <https://lex.uz/docs/-20596>
4. https://constitution.uz/oz/pages/prezident_maruzasi_25yil
<https://uza.uz/uz/posts/yangi-ozbekiston-taraqqiyot-strategiyasi-asosida-demokratik-islohotlar-yolini-qat'iy-davom-ettiramiz> 318163

MUNDARIJA

T/R	Mavzu nomi	Sahifa
1	Педагогическое воздействие по формированию здорового образа жизни детей. Котова Раиса Фахимовна	3-6bet
2	Yangi O'zbekiston strategiyasi va qilinayotgan islohotlar konstitutsiyamiz huquqiy asoslarini amaldagi ijrosini kafolatidir. Rustamov Baxtiyor Normamatovich	7-11 bet
3	Maktabda "Dastgohli rang tasvir sohasida ijod qilgan buyuk namoyandalar" mavzusini o'qitishda xalq rassomi Malik Nabiyeu ijodi. Muzaffarova Sanobar Muroddullayeva	11-14 bet
4	ҲОЗИРГИ ЗАМОН УҚИТУВЧИСИ ЗАМОН БИЛАН ҲАМ НАФАС БЎЛМОҒИ ЛОЗИМ. Лолаева Матлуба Мамарасуловна	15-17 bet
5	THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE FORMATION OF A HEALTHY GENERATION Azimov Umid Ismoilovich.	18-21 bet
6	JISMONIY TARBIYANING SOG'LOM AVLODNI SHAKLLANTIRISHDAGI TUTGAN O'RNI. Азимов Умид Исмонлович	21-26 bet
7	EFFECTIVENESS OF MULTIMEDIA TOOLS IN FINE ARTS AND DRAWING CLASSES. Kholikova Adiba Mardikulovna	26-29 bet
8	ТАСВИРИЙ САЊАТ ВА ЧИЗМАЧИЛИК ДАРСЛАРИДА МУЛЬТИМЕДИЯ ВОСИТАЛАРИНИНГ ҚЎЛЛАШ САМАРАДОРЛИГИ. Холиқова Адиба Мардиқуловна	29-32 bet
9	Математика дарсларида дидактик ўйинларнинг ахамияти. Yodgorova Gulnora	32-35 bet
10	"HARBIY VATANPARVARLIK TARBIYASI NAZARIYSI" Ulug'bek Mamurov Ibragimovich	35-38 bet
11	<u>BOSHLANG'ICH TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH</u> DARSLARI. Raxmatova Saodat Erkinovna	38-40 bet
12	Til ta'limida innovatsion yondashuv: Said Ahmadning "Cho'l burguti" hikoyasini fanlararo integratsiyalash orqali o'qitishning ahamiyati Otayeva Maxfurat Muzafarovna	40-46 bet
13	USLUBIYAT HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA Ergasheva Yulduzxon Sobitovna	46-49 bet
14	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ СВЕРЛЕНИЯ, ОТВЕРСТИЙ Хусанов Юнусали Юлдашалиевич	49-56 bet

**«KONSTITUTSIYA - BAXTIMIZ
QOMUSIMIZ»**

mavzusidagi maqolalar tanlovi hamda

**“TA'LIMDA RAQAMLI
TEXNOLOGIYALARNI TADBIQ
ETISHNING ZAMONAVIY
ENDENSIYALARI VA RIVOJLANISH
OMILLARI”**

nomli respublika miqyosidagi ilmiy-onlayn
konferensiya materiallari

Bosishga ruxsat etildi. 20.06.2021 y.

Qog'oz bichimi 60x84 1/16. Times New Roman
garniturasida terildi.

Ofset uslubida oq qog'ozda chop etildi.

Nashriyot hisob tabog'i 11.0, Adadi 100. Buyurtma № 100

Bahosi kelishuv asosida

“Poligraf Super Servis” MCHJ bosmaxonasida chop etildi.

Manzil: Farg'ona viloyati Farg'ona shahri, Aviasozlar ko'chasi 2-uy.